

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ РАЗВИТИЕ ХЛОПЧАТНИКА

Махмудова М.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049479>

Аннотация. Влияние разных форм азотных удобрений на рост и развитие хлопчатника. В статье показано, что применение разных форм азотных удобрений оказывает различное влияние на продуктивность хлопчатника. Более эффективно действие сульфата аммония и мочевины по сравнению с аммиачной селитрой.

Ключевые слова: фосфорной кислоты, типичных серозем, калия, гумус, питание растений.

Annotasiya. G‘o‘aning o‘sishi va rivojlanishiga azotli o‘g‘itlarning turli shakllarini ta’sir ko‘rsatishi. Maqolada azotli o‘g‘itlarning turli shakllarinidan foydalanilganda g‘o‘za hosildorligiga turlicha ta’sir ko‘rsatishi ko‘rsatilgan. Ammoniy sulfat va karbamidning ta’siri ammiakli selitruga nisbatan ancha samarali.

Kalit so‘zlar: fosfor kislotasi, tipik bo‘z tuproqlar, kaliy, gumus, o‘simliklarning oziqlanishi.

Abstract. Phosphorus in soil and ways to increase its mobility. The article shows that the use of different forms of nitrogen fertilizers has different effects on cotton productivity. The action of ammonium sulfate and urea is more effective compared to ammonium nitrate.

Keywords: phosphoric acid, typical gray soil, potassium, humus, plant nutrition.

В большинстве проведенных в Средней Азии исследований рассматривались вопросы эффективности применения фосфорных удобрений на хлопчатнике в зависимости от дозы, сроков, способов внесения, а также рационального их размещения в севообороте.

Установлено, что водорастворимые соли фосфорной кислоты, внесенные с удобрениями в почву, превращаются в двух-трех замещенные фосфаты указанных катионов. При длительном взаимодействии этих соединений с почвой они переходят в труднодоступные для растений формы, поэтому коэффициент использования хлопчатником фосфорных удобрений не превышает 15-20% в год действия, а в последствии - 30-35%.

В настоящее время в результате систематического применения во фосфорных удобрений, особенно в высоких дозах, превышающих во много раз потребность хлопчатника в фосфоре, в почвах сероземного пояса накопилось большое количество этого элемента питания в труднодоступных для растений формах (более 10 т/га в пахотном горизонте). Разумеется, на подобных почвах питание растений за счет накопившихся резервов фосфора помимо теоретического интереса представляет огромное практическое значение. При частичном переводе этих трудноусвояемых растением фосфатов в доступные для хлопчатника формы можно получить высокие урожаи в какой-то мере дозы фосфорных удобрений. В связи с этим научное обоснование и разработка методов мобилизации почвенных фосфатов имеет особую актуальность.

Для изучения мобилизации фосфатов на типичных сероземах при использовании разных форм азотных удобрений закладывались полевые опыты на различных по обеспеченности подвижным фосфором типичных сероземах (низкая - 24, средняя - 42 мг

на 1 кг почвы). Годовая норма азотных и калийных удобрений составила соответственно: М - 250, Р - НО, 170 и К - 90 кг/га. Объектом исследования был, хлопчатник Размер делянки 20 м, ширина - 24 м. В делянке 8 рядков, из них 4 учетных. И 4 неучёных. Повторность опыта - четырехкратная. Схема размещения 60x7-8x1, что соответствует густоте 110-120 тыс. раст/га.

Почва - типичный серозем давнего орошения среднесуглинистого механического состава с высоким содержанием крупной пыли - 40-60%, илистые фракции почвы составляют 25-30% и находятся в агрегированном виде. Содержание гумуса и валового азота в пахотном и подпахотном горизонтах (0-30, 30-50) составило соответственно 1,01 и 0,71; 0,72 и 0,09; 0,06, а содержание валового фосфора - 0,12 и 0,08, валового калия в пределах 1,70-1,71 и 1,10% к сухой почве. Содержание аммиачного азота в почве - в ничтожных количествах - 1,1-2,3 мг/кг почвы; нитратов - 17-18 мг/кг в пахотном и 11,0 - 12,5 - в подпахотном горизонтах. Обменный калий в почве находился на уровне 160-165 в пахотном и 110-115 мг/кг - в подпахотном горизонте.

Результаты полевых опытов показали, что содержание подвижного фосфора в почве, извлекаемого 1% углекислым аммонием, больше в первой половине вегетации, чем во второй (цветение-плод образование хлопчатника, табл. I).

В первой половине вегетации (до цветения) хлопчатника уровень содержания в почве легкодоступного фосфора, больше при использовании под хлопчатник амидного азота и сульфата аммония, чем нитрата кальция и нитрата аммония. В период массового накопления плода элементов (цветение-предобразование) содержание подвижного фосфора в почве снижается, особенно при внесении амидного азота и сульфата аммония, что указывает на усиленное потребление хлопчатником фосфора.

Таблица 1

Содержание в почве подвижного фосфора, растворимого в 1% углекислом аммонии при внесении разных форм азота и обеспеченности почвы подвижным фосфором (полевой опыт

Варианты опыта	Обеспеченность почвы подвижным фосфором	Фазы развития			
		2-3 настоящих листа	бутонизация	цветение	созревание
1	Низкая	29	31	23	14
2	"	25	27	19	16
3	"	24	28	20	16
4	"	23	30	20	13
1	Средняя	45	47	28	23
2	"	40	41	31	28
3	"	41	40	30	32
4	"	47	43	26	27

Исследования в полевых опытах дали возможность установить, что внесение амидной формы азота (мочевины), особенно сульфата аммония, увеличивает содержание валового, органического и неорганического фосфора в листьях хлопчатника. Эти соединения фосфора больше на среднеобеспеченной фосфором почве, чем на низкообеспеченной.

В период плодоношения в листьях хлопчатника содержание валового, органического и неорганического фосфора снижается, доходя до минимума в период созревания коробочек. Амидные и аммиачные источники азотного питания по отношению к нитратным, аммиачно-нитратным источникам повышают содержание в листьях разных форм фосфорных соединений на более высоком уровне. При средней обеспеченности почвы подвижным фосфором по сравнению с низкой увеличивается содержание валового фосфора в плод элементах хлопчатника. Внесение мочевины и сульфата аммония во все фазы репродуктивного развития хлопчатника увеличивает содержание фосфора в плод элементах. Аналогичная закономерность наблюдается в содержании соединений азота в листьях, плод элементах хлопчатника при различной обеспеченности почвы подвижным фосфором.

По нашим данным, вынос азота хлопком-сырцом увеличивается при внесении под хлопчатник мочевины и сульфата аммония. При средней обеспеченности почвы подвижным фосфором увеличивается вынос азота хлопчатником. На низко обеспеченной фосфором почве расход азота на образование одной тонны хлопка-сырца при использовании разных форм азотных удобрений существенно не отличается, однако имеется тенденция снижения этого показателя при применении нитрата кальция. В условиях среднеобеспеченной фосфором почвы расход азота на образование одной тонны хлопка-сырца больше при внесении мочевины и сульфата аммония.

Вынос фосфора, как введено из таблицы 2, составляет 46-69 кг/га. При применении под хлопчатник мочевины и сульфата аммония, особенно на почве, среднеобеспеченной подвижным фосфором, увеличивается его вынос хлопчатником. Расход этого элемента питания на образование одной тонны хлопка-сырца на низко обеспеченной фосфором почве в зависимости от применения разных форм азотных удобрений существенно не отличается, а на среднеобеспеченной фосфором почве, наоборот, имеется тенденция большого расхода этого элемента при использовании мочевины и сульфата аммония. Вынос калия и его расход на образование одной тонны хлопка-сырца носит такой же характер.

Таблица 2

Вынос питательных элементов и их расход на образование одной тонны хлопка-сырца, кг/га (полевые опыты.)

Варианты опыта	Уро- жай ц/га	Вынос питательных элементов			Расход на образование хлопка-сырца			Урож ай ц/га	Вынос питательных элементов			Расход на образование хлопка-сырца		
		N	P	K	N	P	K		N	P	K	N	P	K
		Низкая обеспеченность подвижным фосфором												
1	38,7	185	53	203	48	14	52	39,0	181	54	195	46	14	50
2	36,6	171	48	190	43	13	52	37,5	165	49	190	44	13	50
3	34,3	170	47	185	50	14	54	37,0	175	46	183	47	13	49
4	39,3	191	56	209	49	14	53	39,8	185	57	201	45	14	50
Средняя обеспеченность подвижным фосфором														
1	40,4	208	68	215	50	16	54	41,5	191	68	205	46	16	50
2	38,7	182	58	210	46	15	54	40,5	177	51	185	44	12	48

3	38,0	176	56	195	46	15	52	40,0	170	59	192	42	15	48
4	40,8	205	63	220	50	16	55	42,3	202	69	215	49	16	50

Полевые опыты показали, что рост высоты главного стебля и количество вполне сформировавшихся коробочек также зависят от уровня обеспеченности почвы подвижным фосфором и форм азотных удобрений (табл. 3). Ростовые процессы и образование плод элементов протекают более интенсивно на среднеобеспеченной фосфором почве. И здесь мочевины и сульфат аммония оказали положительное влияние на ускорение роста главного стебля, увеличение числа коробочек и урожай Хлопка-сырца.

Таблица 3

Рост стебля, накопление плод элементов и урожай хлопка-сырца в зависимости от обеспеченности почвы фосфором и внесения разных форм азотных удобрений (полевые опыты)

Варианты опыта	Обеспеченность почвы подвижным фосфором								
		Высота главного стебля, см		К-во плод-элементов	Урожай Хлопка-сырца	Высота главного стебля, см		К-во плод-элементов	Урожай Хлопка-сырца
		I.УШ	I.УШ			I.УШ	I.УШ		
1	Низкая	73	83	9,1	36,6	75	84	9,5	39,0
2	"	71	80	9,0	35,8	73	32	9,2	37,8
3	"	68	75	8,5	34,9	69	80	8,7	37,0
4	"	74	83	9,3	36,5	76	97	9,8	39,0
1	Средняя	75	87	10,8	41,4	78	89	11,0	43,5
2	"	73	83	10,0	38,7	75	85	10,8	40,5
3	"	72	82	9,6	38,0	74	86	10,0	40,0
4	"	76	91	11,0	40,8	80	94	11,2	43,3

Выводы

Применение разных форм азотных удобрений оказывает различное влияние на рост, плодоношение и урожай хлопка-сырца. По эффективности испытываемые формы азотных удобрений располагались в следующей последовательности: сульфат аммония, мочевины, азотнокислый аммоний и нитрат кальция. При этом эффективность применения сульфат аммония и мочевины по сравнению с аммиачной селитрой, особенно нитратом кальция, проявляется в большей мере на фоне среднеобеспеченной фосфором почвы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Исаев Б.М. физиологические и агрохимические основы питания хлопчатника. - Ташкент» 1999.
2. Д. А. Кореньков *Азотные удобрения и пути их эффективного использования / Агрохимия. – 1977. – № 10. – С. 138-153.*

3. Петербургский А. В., Смирнов А. П. П29. Минеральные *удобрения*.— М.: Росагропромиздат, 1989.— 95 с.; ил.— (Б-чка агрохимических знаний). ISBN 5—260—00072—2.
4. Раупова Н. Б., Гуламова. З.С. Эрозияга учраган типик бўз тупроқларнинг агрофизикавий хусусиятлари ва сув-физик хоссалари //ИЖОДКОР О‘ҚИТУВЧИ. – 2022. – Т. 2. – №. 24. – С. 585-589.